

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
<i>Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi</i>	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
<i>Allayarova Sayyora Xadjibayevna</i>	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
<i>Badalov Dilmurod Abdixalilovich</i>	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
<i>Baxarova Asila Shermatovna</i>	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich</i>	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
<i>Butayev Tuxtasin</i>	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
<i>Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi</i>	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
<i>Ibragimova Kamola Zokirjon qizi</i>	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
<i>Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
<i>Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi</i>	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
<i>Khaitova Nazokat</i>	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
<i>Abdullayeva Komila Timurovna</i>	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
<i>Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
<i>Muradova Feruza Abdurazak qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
<i>Musaeva Umida Xolmatjonovna</i>	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	193
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	197
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat	201
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich	206
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	209
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova	213
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	217
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	220
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna	223
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi	227
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna	230
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	235
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi	239
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi	242
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна	245
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	248
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна	251
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna	254

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA ESTETIK TARBIYA TUSHUNCHALARINI RIVOJLANTIRISHDA ART- PEDAGOGIKANING NAZARIY ASOSLARI

Gulboyev Akbar Tuxtayevich

Pedagogika fanlari nomzodi,
Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Art-pedagogika – bu san'at vositalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish va rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, estetik didini shakllantirish va shaxsiy o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Art-pedagogikaning asosiy maqsadi – ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish, o'quvchilarning emotsional-intellektual rivojlanishiga ko'maklashishdir. Ushbu maqolada art-pedagogikaning asosiy tamoyillari va zamonaviy ta'lim sohasidagi yo'nalishlari qisqacha tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: art-pedagogika, ilmiy salohiyat, pedagogik mahorat, ijodkorlik faoliyati, estetik tarbiya, estetik did, ma'naviy ozuqa.

Abstract: Art pedagogy is a pedagogical approach that focuses on the organization and development of the educational process through the use of art. This approach aims to develop students' creative abilities, cultivate aesthetic taste, and foster personal growth. The main goal of art pedagogy is to make the educational process more engaging and effective, and to promote students' emotional and intellectual development. This article briefly describes the main principles of art pedagogy and its directions in the field of modern education.

Key words: art pedagogy, scientific potential, pedagogical skills, creative activity, aesthetic education, aesthetic taste, spiritual nourishment.

Аннотация: Арт-педагогика – это педагогический подход, который фокусируется на организации и развитии образовательного процесса с использованием искусства. Такой подход направлен на развитие творческих способностей студентов, формирование эстетического вкуса и личностный рост. Главная цель художественной педагогики – сделать образовательный процесс более интересным и эффективным, способствовать эмоциональному и интеллектуальному развитию учащихся. В данной статье кратко описаны основные принципы художественной педагогики и её направления в области современного образования.

Ключевые слова: арт-педагогика, научный потенциал, педагогическое мастерство, творческая деятельность, эстетическое воспитание, эстетический вкус, духовная пища.

KIRISH

Hozirgi vaqtda progressiv, innovatsion xarakterdagi asosiy zamonaviy tendensiyalar ta'lim va tarbiya jarayonida gumanistik qadriyatlarga ustuvorlik berish, shaxsning yuqori umumiy va kommunikativ madaniyatga erishishi, har bir o'quvchining imkoniyatlarini har tomonlama aktualashtirish va ularni kasbiy hamda ijtimoiy-samarali faoliyatda amalga oshirish bilan bog'liqdir. Art-terapiya va art-pedagogikani korreksiya-davolash, profilaktika, ta'lim hamda estetik-rivojlantiruvchi faoliyatda qo'llash bo'yicha ilmiy-pedagogik ishlanmalarning nisbiy yangiligi, ushbu tushunchalarning qarama-qarshi ta'riflarining ko'pligi hisobga olingan holda, biz mavjud yondashuvlarni tahlil qilish va ularni muammoning muallif qarashlari bilan birlashtirish asosida ushbu yo'nalishlarning mohiyati va ko'lamini asoslash zarur deb topdik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Art-pedagogikaning mohiyati – bolalarni san'at orqali tarbiyalash va rivojlantirishdan iborat. Art-pedagogikaning faoliyat maydoni – pedagogik va korreksion ishlarda turli san'at turlaridan foydalanish, barkamol shaxsni tarbiyalash, umuminsoniy va milliy ma'naviy qadriyatlarni translyatsiya qilish hamda insonni badiiy faoliyat orqali moslashtirish muammosidir. U pedagogika va san'at kesishmasida paydo bo'lgan va rivojlangan.

Badiiy pedagogikaning o'ziga xos xususiyati. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda pedagoglar tomonidan "san'at" elementidan foydalanishda ba'zi bir obrazlilik seziladi, chunki art-pedagogikada san'at faoliyatning yagona maqsadi emas, balki professional muammolarni hal qilish vositasiga aylanadi.

Art-pedagogika imkoniyatlari. Art-pedagogika bolalarda tasavvur, e'tibor, ijodiy fikrlash, his-tuyg'ular va kayfiyatni erkin ifoda etish, jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu pedagogik yo'nalish turli ta'lim dasturlarini hal qiladi, bola va pedagog uchun o'quv jarayonini osonlashtiradi, pedagog va o'quvchining mavjud ma'naviy tajribasiga asoslangan o'quv materialini ishlab chiqishga imkon beradi; pedagoglar va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi; muloqot uchun eng qulay sharoitlarni yaratadi va insonning jamiyatda moslashuviga hissa qo'shadi.

San'at mutlaqo kuch bilan insonning ichki resurslarini amalga oshirishga turtki beradi, uning shaxsiyati va ruhiyatining uyg'un rivojlanishiga hissa qo'shadi. Aytish kerakki, rivojlanishning hozirgi bosqichida art-pedagogika o'zini inson faoliyatining ikki sohasida – fan va amaliyotda to'liq namoyon etadi va bu ikki soha bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Art-pedagogikaning tamoyillari va yo'nalishlari quyidagi yetakchi g'oyalar bilan belgilanadi:

Insonparvarlik g'oyalari. Bolalarga faol ta'sir ko'rsatish g'oyasi, unga bo'lgan munosabatidan va qobiliyatidan qat'i nazar, har bir bolaga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish. Ta'lim maqsadlari ustuvor ahamiyatga ega, shu jumladan bolalarda go'zallik, uyg'unlik, yaxshilik tushunchalarini shakllantirish mumkin. Ijodiy faoliyat uchun sharoit yaratishga e'tibor estetik tarbiya vazifalari nuqtai nazaridan muhimdir. Bolalarni badiiy va ijodiy faoliyatga jalb qilish – bu art-pedagogika foydalanadigan turli xil san'at turlari orqali ularning imkoniyatlarini ochib berishning bir usuli sanaladi.

Integrativlik g'oyasi. San'at, psixologiya va pedagogikaning o'zaro ta'siriga asoslangan. Badiiy faoliyatni tashkil etishning turli usullarining uyg'un kombinatsiyasi tufayli bolaning axloqiy va estetik rivojlanishi rag'batlantiriladi.

Refleksiya g'oyasi. Estetik tarbiya va undagi art-pedagogika jarayoni uchun juda muhimdir. Uning asosini o'qituvchining bolaga o'z faoliyati va shaxsiyati natijalarini aks ettirish, tahlil qilish, o'z-o'zini baholash, muammoli masalalarga e'tibor berish, nostandart muammolarni hal qilish, murakkab vaziyatlarda tez moslashish, yangi ma'no va qadriyatlarni yetarli darajada idrok etish, shuningdek, yangi g'oyalar va qarashlarga ochiqlikni o'rgatish vazifasi tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Art-pedagogika tamoyillari. Ta'lim va tarbiya tamoyillari – pedagogning faoliyati va tafakkurini boshqaradigan aniq talablardir. Ushbu tamoyillar pedagogik jarayonning mohiyatini tushunishga hamda pedagogik tajribaga asoslanadi.

Ta'lim va tarbiya tamoyillariga asoslanib, pedagogik jarayonda ma'lum qonuniyatlarni aniqlash, shuningdek, ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishning mazmuni, metodologiyasi va texnologiyasini belgilash mumkin. Shuning uchun art-pedagogika tamoyillarini ajratib ko'rsatib, umumiy pedagogik tamoyillar, maxsus pedagogika tamoyillari, badiiy va estetik rivojlanish tamoyillariga tayanish kerak. Bugungi kunda art-pedagogika tamoyillarining quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

Pedagogik jarayonning maqsadga yo'naltirilganligi tamoyili. Pedagogika va art-pedagogikaning birligi ularning o'quvchining shaxsini tarbiyalash va rivojlantirish jarayonida amalga oshiriladigan umumiy maqsadlarga ega bo'lishida namoyon bo'ladi. Umumiy pedagogik maqsadlar pedagogik ishning korreksion (ya'ni normal bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklar yoki noqulay psixologik holatlarni bartaraf etish) vazifalari va maqsadlariga parallel ravishda amalga oshirilishi kerak.

Pedagogik jarayonning yaxlitligi va uzluksizligi tamoyili. Ijtimoiy-axloqiy, kasbiy va umumiy madaniy rivojlanish bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda sodir bo'ladi. Ta'lim jarayonining uzluksizligi ijtimoiy-madaniy tajribani hisobga olgan holda shaxsni izchil rivojlantirishga imkon beradi. Biroq, ta'lim mazmuni o'zgaruvchan bo'lib qoladi, ya'ni bolaning rivojlanish darajasiga qarab o'zgarishi mumkin.

Pedagogik jarayonning gumanistik yo'nalganlik tamoyili. Ushbu tamoyil shaxsning qadr-qimmatini tan olish va uning to'liq rivojlanishi uchun sharoit yaratishga asoslangan. Pedagog bolaning shaxsiyatiga insoniy munosabatda bo'lishi, uning huquq va erkinliklarini hurmat qilishi, unga oqilona talablar qo'yishi kerak. Pedagogik faoliyatda samarali korreksiya jarayonini ta'minlash uchun bolalarning ijobiy fazilatlariga tayanish muhimdir.

Ijtimoiy-shaxsiy rivojlanish tamoyili. Bolani jamiyatning intellektual, moddiy va ma'naviy qadriyatlari bilan tanishtirish lozim. Shaxsning motivatsion sohasini rivojlantirishga harakat qilish zarur. Ta'lim va tarbiya jarayonida bola o'z harakatlari va atrofidagi odamlarning xatti-harakatlarini munosib baholashni o'rganishi lozim.

Oila, ta'lim muassasalari, jamoa va jamoat tashkilotlari tarbiyaviy ta'sirining birligi tamoyili. Bu o'quvchiga ijtimoiy muhitning katta ta'sirini anglatadi. Ota-onalar, pedagoglar va tengdoshlar bilan munosabatlarning tabiati shaxsning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Korrektsiya ishlari faqat o'qituvchi va oila, maktab va oilaning o'zaro ta'siri asosida muvaffaqiyatli kechishi mumkin.

Maxsus korrektsiya-pedagogik faoliyat tamoyillari. Ushbu tamoyillar nafaqat sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga duch kelgan bolalarga, balki psixologik muammolar, xulq-atvor va muloqotda nuqsoni bo'lgan normal rivojlanayotgan bolalarga ham taalluqlidir.

Pedagogik optimizm tamoyili. Bu asosan maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga taalluqlidir. Bunday bolalar o'quv jarayoniga jalb qilinishi zarur, bu yerda ularning imkoniyatlari korreksion va kompensatsion usullar hamda texnologiyalar yordamida ochib beriladi.

Rivojlanish diagnostikasi va korrektsiyasining birligi tamoyili. Korrektsiya-pedagogik faoliyatni amalga oshirish jarayonida korrektsiya dasturlarining dinamikasi va samaradorligini nazorat qilish muhimdir. Bolalarni tekshirish ularning rivojlanishi haqida ob'ektiv tasavvur beradi, rivojlanishdagi og'ishlarni aniqlashga hamda pedagogik prognoz tuzishga yordam beradi. Bu bolada mavjud bo'lgan buzilishlarni korrektsiya qilish yo'llarini aniqlash uchun zarurdir.

Erta pedagogik yordam tamoyili. Bolaning rivojlanishidagi buzilishlarni tashxislash imkon qadar erda amalga oshirilishi kerak. Bu korreksion-pedagogik faoliyatni o'z vaqtida boshlash imkonini beradi. Erta korrektsiya yosh bolalarning rivojlanishidagi salbiy tendensiyalardan qochishga ko'maklashadi.

Ta'lim va tarbiyaning korreksion va kompensatsion yo'nalganlik tamoyili. Ta'lim jarayoni saqlangan analizatorlar va organizm funksiyalaridan maksimal darajada foydalanishga asoslangan bo'lishi kerak. Imkoniyati cheklangan bolalar va normal rivojlangan, ammo psixologik hamda xulq-atvor muammolari bo'lgan bolalarning ta'limi ularning o'ziga xos imkoniyatlari asosida tashkil etilishi lozim.

Tarbiya va o'qitishda shaxslik-faoliyatli yondashuv tamoyili. Bilimlarni o'zlashtirish va ularni egallash usullarini tanlash bolalarning bilim salohiyati va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslangan holda amalga oshirilishi kerak. Shaxs – bu faoliyat subyekti. Shaxs faoliyatda shakllanadi va u uning xarakterini belgilaydi. Bola ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda ushbu yondashuv asosida diqqat markazida bo'ladi, o'qitish metodikasi esa uning shaxsiyati prizmasi orqali shakllanadi.

Badiiy va estetik rivojlanishning umumiyli va majburiylik tamoyili. Ushbu tamoyil badiiy va estetik rivojlanish har bir bola uchun, uning individual xususiyatlaridan qat'i nazar, majburiy ekanligini anglatadi. Bu ijtimoiy faol shaxsni shakllantirish, bolani hayot va mehnatga tayyorlash uchun zarur sharoit yaratishga imkon beradi.

Bolalarning badiiy va estetik rivojlanishiga ilmiy yondashuv tamoyili. Ta'limning mazmuni san'at rivojlanishining mantiqiga muvofiq belgilanishi kerak. San'at tushunchalari tizimini aniqlash, ushbu sohadagi zamonaviy yutuqlarni hisobga olish muhimdir.

Bolalarning badiiy va estetik faoliyatining atrofdagi hayot bilan chambarchas bog'liqligi tamoyili. Korrektsiya va ta'lim faoliyatida voqelikni o'ziga xos badiiy obrazlarda aks ettiradigan turli san'at turlaridan foydalanish mumkin. Shu bilan birga, bolaning qobiliyatlari va rivojlanishidagi buzilishlar xususiyatlariga muvofiq ijodiy o'zini namoyon qilishi uchun sharoit yaratish muhimdir.

Turli san'at turlari orqali rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni badiiy rivojlantirishga kompleks yondashuv tamoyili. Badiiy faoliyatni tashkil etishning barcha turlari va shakllarini uyg'un ravishda birlashtirish zarur. Bu, eng avvalo, bolaning axloqiy va estetik qiyofasini boyitishga, san'atga nisbatan estetik munosabatini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Badiiy va korreksion ta'sir tamoyili bolalarning badiiy va estetik rivojlanishi muammolarini hal qilishga qaratilgan badiiy va korreksion texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda art-pedagogik texnologiyani amalga oshirish usullari sifatida art-terapiyaning quyidagi turlari qo'llaniladi (ular art-pedagogikada ham qo'llaniladi).

Musiqiy terapiya – bu ta'sir kuchi, imkoniyatlarning kengligi va mavjud empirik materialga juda boy yo'nalish. Musiqa bilan ishlashda biz uning oldida "ojiz" ekanligimizni doimo yodda tutishimiz kerak: musiqa ongni boshqarishni chetlab o'tib, miyaning chuqur tuzilmalariga ta'sir qiladi. Musiqa o'ziga xos katalizator sifatida ishlatilgan va ishlatilaveradi, u har qanday uslubiy tizimda qo'llaniladi.

Vokal terapiya – ovoz bilan davolash, zo'riqishni yo'qotish yoki tashxis qo'yish uchun tebranish mexanizmlaridan foydalanish.

Biblioterapiya (creative writing) – ijodiy "yozuv" orqali adabiyotga asoslangan ifoda. Shu bilan birga, mutlaqo erkin ifoda (men nima haqida xohlayman, nimani xohlayman va xohlaganim kabi) hamda berilgan mavzular asosida yozish mumkin. Biblioterapiyada terapevtik ta'sir Genneken qonuniga asoslanadi: har qanday adabiy asarning bosh qahramoni har doim muallifdir.

Dramaterapiya hozirgi kunda eng ko'p ishlab chiqilgan yo'nalishlardan biridir. Dramaterapiyaning keng qo'llanilishi va samaradorligining sabablaridan biri zamonaviy dunyoda insonning o'yin salohiyatining doimiy

(surunkali) talab qilinmasligi, bolalar va kattalarning “o‘ynamasligi”, kuchli xalq o‘yin madaniyatining yo‘qolishidir. Usul musiqa, raqs, grim, rasm, insho va boshqa ko‘p narsalarni o‘z ichiga olishi kerak. Ushbu amaliyotlarning barchasida teatr aniq ifodalangan.

Qo‘g‘irchoq terapiyasi (maskoterapiya – qo‘g‘irchoqlar va marionetkalar bilan ishlash) – art-pedagogikaning turli sohalarida qo‘llanilishi mumkin: psixodrama, o‘yin terapiyasi, ertak terapiyasi va boshqalar. Zamonaviy “qo‘g‘irchoq terapevtlari” qo‘g‘irchoq teatrini bolalar bilan ishlashning eng samarali usuli deb biling. Kattalar uchun bu variant ham taklif etiladi, lekin kamroq.

Ertak terapiyasi – ertakni davolash, shifolash uchun ishlatish. Ertaklarning arxetipi o‘z-o‘zidan shifo beradi, odamlar buni har doim bilishgan. Ertak terapiyasida bemor baxtli yakun bilan falsafiy ertakka “kiritiladi”, ertak o‘zi bilan uchrashish vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Bolalar hayot qonunlari va yaratuvchi ijodiy kuchning namoyon bo‘lish usullari, axloqiy me‘yorlar va ijtimoiy munosabatlar tamoyillari to‘g‘risida bilimlarga ega bo‘ladilar.

O‘yin terapiyasi – bola uchun tabiiy faoliyat – o‘yinlardan foydalanish bo‘lib, bu tashqi dunyo bilan munosabatlarni modellashtirish va shaxsiyatni rivojlantirish usulidir. O‘yin zo‘riqishdan xalos bo‘lishga, depressiyadan qutulishga imkon beradi, jismoniy va kognitiv jihatdan faollashishga undaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, art-pedagogika psixologik, sog‘liqni saqlash va rivojlantirish texnologiyasi usuli sifatida o‘quvchilarning samarali resurslarini optimallashtirish, ularning psixologik salomatligini mustahkamlash, dunyoqarashini va munosabatlar tizimini o‘zgartirishga qaratilgan.

Binobarin, klinik bo‘lmagan, o‘qituvchi uchun qulay, bolalar bilan ishlashda qiziqarli va samarali bo‘lgan bunday sog‘liqni saqlash pedagogik texnologiyalarini izlash, moslashtirish va rivojlantirish zarurati dolzarb ahamiyat kasb etadi. Art-pedagogikaning pedagogik modeli ushbu shartlarga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “O‘qituvchi va murabbiylar kuni”ga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. – <https://president.uz/oz/lists/view/3864>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.11.2020 yildagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni. – <https://lex.uz/docs/-5085999>
3. Bojovich, Yu. P. Shaxs va uning bolalik davrida shakllanishi. – Moskva: Argumentlar va faktlar, 1993. – 608 b. – ISBN 5-85272-006-2.
4. Sergeeva, N. Yu. Art-pedagogika i art-terapiya: k voprosu o razgranichenii ponyatiy. – 10.03.2016.
5. Savluchinskaya, N. V., Pavlova, M. S. Teoriya i metodika primeneniya art-pedagogicheskix texnologiy v rabote s detmi // Sovremenniy problema nauki i obrazovaniya. – 2016. – № 3.
6. Yo‘ldoshev, J. G., Usmonov, S. A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – 132 b.
7. Gulboyev, A. T. Art-pedagogik yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini estetik tarbiyalash // Pedagogik mahorat (ilmiy-nazariy va metodik jurnal). – 2023. – № 8. – 4-b.
8. Gulboyev, A. T. Harakatlar strategiyasi – buyuk kelajagimizning yangi bosqichi // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2019. – № 3. – B. 36–39.
9. Qaldibekova, A., Xo‘jayev, B. Pedagogik aksiologiya. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2019. – 50-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.